
**МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОБЪЕКТ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ИХ МЕСТО В
ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ-
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ**

Ольга Станиславовна РОМАНОВА, к.э.н., доцент
Полоцкий государственный университет, Республика Беларусь

o.romanova@psu.by

ORCID: 0000-0002-2974-9619

CZU: 657.41/.45:334.71:553.04

DOI: 10.5281/zenodo.6786702

***Abstract:** in order to develop the accounting and reporting system in terms of forming information about mineral resources, the article argues for their recognition as an object of accounting and presents proposals for improving accounting (financial) reporting*

***Key words:** mineral resources, natural capital, accounting object, accounting (financial) statements*

Минерально-сырьевой комплекс является фундаментом экономики государства. От его развития в значительной степени зависит конкурентоспособность страны на мировом рынке.

Успешное развитие минерально-сырьевой базы неразрывно связано с развитием экономического механизма ресурсопользования, а также разработкой системы экономических показателей, позволяющих оценить эффективность вовлечения полезных ископаемых в хозяйственный оборот, повышение экономической ответственности в принятии соответствующих управленческих решений. Необходимым фактором развития системы эффективного управления рациональным недропользованием на уровне микроэкономики является наличие комплексного бухгалтерского учета организаций-недропользователей.

В рамках решения проблемы отсутствия в учете и отчетности информации о запасах полезных ископаемых, количественные данные о которых являются итогом проведения геологоразведочных работ на этапе «Разведка и оценка», была изучена экономическая сущность понятий «полезные ископаемые», «запасы полезных ископаемых», «минеральные ресурсы», «минеральное сырье». Результаты данного исследования

позволили установить их тождественность / нетождественность, соотнести каждую категорию с этапом жизненного цикла освоения месторождения и обосновать, что на этапе «Разведка и оценка» объектом бухгалтерского учета могут выступать только минеральные ресурсы (запасы полезных ископаемых), которые в отличие от других категорий могут быть четко идентифицированы по месторождению, качеству и количеству. При этом минеральные ресурсы для их отражения в системе бухгалтерского учета и отчетности должны удовлетворять критериям признания актива.

В учетно-аналитической практики МСФО в основу признания актива положена динамическая теория баланса, согласно которой в отчетности отражаются все контролируемые активы вне зависимости от права собственности. В связи с необходимостью отражения в учете и отчетности данных о запасах полезных ископаемых для увеличения информационной ценности отчетности и ее прогнозных характеристик в условиях гармонизации с МСФО для добывающих организаций рекомендовано применение положений динамической концепции для признания минеральных ресурсов в составе активов.

Следующим критерием признания актива является получение экономической выгоды. Наличие разноплановых характеристик, влияющих на вероятность получения экономической выгоды, не позволяет все минеральные ресурсы включать в состав объектов бухгалтерского учета и требует разработки четких классификационных рамок для их идентификации.

В этой связи были рассмотрены существующие классификационные системы, действующие в Республике Беларусь, Российской Федерации, США, Великобритании, а также применяемые в мировой нефтегазовой промышленности. По результатам исследования было выявлено, что ни одна из предлагаемых классификаций не позволяет в полной мере идентифицировать те запасы полезных ископаемых, которые могут приносить экономическую выгоду.

На основании классификации ООН ископаемых энергетических и минеральных запасов и ресурсов 2009 г. разработана трехмерная классификация минеральных ресурсов (запасов полезных ископаемых), в основу которой положены три критерия: доступность к разработке (D_1, D_2); геологическая изученность (A, B, C_1, C_2); экономическая целесообразность

(R_1 , R_2 , R_3). Предлагаемые классификационные рамки позволяют идентифицировать из всей совокупности осваиваемого месторождения те запасы, от которых ожидается получение экономических выгод и которые могут выступать в качестве объекта бухгалтерского учета.

В результате рекомендовано в учете и отчетности организаций-недропользователей отражать ту часть минеральных ресурсов, которая удовлетворяет критериям признания актива: 1) контролируемые организацией, в соответствии с динамической теорией бухгалтерского баланса; 2) от которых ожидается получение экономической выгоды, а именно разведанные (в сумме категорий $A+B+C_1$), рентабельные, доступные к разработке.

В связи с отсутствием в настоящее время в учете и отчетности организации добывающей промышленности данных об объеме и стоимости используемых минеральных ресурсов, являющихся их важнейшим активом, происходит искажение информации о ресурсном потенциале организации и его истощении, что приводит к снижению информационной ценности отчетности организаций-недропользователей и не соответствует принятию эффективных решений в области рационального недропользования

Для решения указанной проблемы были рассмотрены подходы к раскрытию данной информации международными нефтегазовыми компаниями США и Великобритании, Советом по международным стандартам финансовой отчетности. В результате разработаны рекомендации по совершенствованию структурно-информационного содержания форм бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций-недропользователей.

Предлагаемые рекомендации базируются на расширении перечня показателей бухгалтерского баланса бухгалтерского баланса, отчета об изменении собственного капитала, примечаний к отчетности.

В бухгалтерском балансе в составе долгосрочных активов по строке «Минеральные ресурсы» рекомендовано отражать текущую рыночную стоимость используемых минеральных ресурсов, а источники их формирования — в составе собственного капитала по строке «Привлеченный природный капитал». Форму отчета об изменении собственного капитала предложено дополнить графой «Привлеченный природный капитал». В примечаниях к отчетности рекомендовано размещать информацию, раскрывающую специфику добывающей

промышленности: данные об объеме запасов полезных ископаемых; факторы, повлиявшие на их изменение; причины переоценки минеральных ресурсов.

Таким образом, развития системы бухгалтерского учёта и отчётности путем признания минеральных ресурсов в качестве объекта бухгалтерского учёта и их отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности позволит формировать информацию о ресурсном потенциале организации и его истощении, а также необходимую информационную базу оценки инвестиционной привлекательности компании, для анализа и принятия эффективных решений в области рационального недропользования.